

TÜRKİY HÁM QARAQALPAQ TILLERİNDE TABU HÁM
EVFEMİZMLERDİN İZERTLNEIWI

T.Abdimuratov

Qaraqalpaq tili kafedrası docenti

P.Joldasbaeva

Qaraqalpaqtili hám ádebiyatı tálim baǵdarınıń 4-kurs studentı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677519>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada turkiy va qoraqalpoq tillaridagi tabu va evfemizmlarning o'rganilgan holati muhokama qilinadi. Tabu va evfemizmlar ikkovi ham bir-biriga yaqin so'zlar guruhini tashkil etadi. Shuning uchun ham bu tabu va evfemizmlarni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Ular ikkovi bir-birini to'ldiradi. Shuning uchun maqolada tabu va evfemizmlarning turkiy va qoraqalpoq tillarini o'rganishi keng tarzda muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *tabu, evfemiz, disfemizm, kakofemiz.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается состояние изученности табу и эвфемизмов в тюркских и каракалпакских языках. Табу и эвфемизмы образуют родственные группы слов. Поэтому эти табу и эвфемизмы нельзя различать. Они дополняют друг друга. Поэтому в статье подробно рассматривается изучение табу и эвфемизмов в тюркском и каракалпакском языках.*

Ключевые слова: *табу, эвфемизм, дисфемизм, какофемизм.*

Abstract: *This article discusses the state of research on taboos and euphemisms in the Turkic and Karakalpak languages. Taboo and euphemisms both form a group of words close to each other. Therefore, these taboos and euphemisms cannot be separated. They complement each other. Therefore, the article extensively discusses the study of taboo and euphemisms in Turkic and Karakalpak languages.*

Keywords: *Taboo, euphemism, dysphemism, cacophemism.*

Tabu hám evfemizmler bul eki sózlerdiń toparı bir-birine jaqın. Ekewi de sıpayılıq mánisin bildiriw ushın qollanıladı. Tabu sózler qadaǵan etiwge baylanıslı bolǵanı menen ol búgingi kúnde evfemizmler menen bir qatarda mádeniyatlı sóylewdiń bir túri sıpatında bahalanadı.

Tabu - bul qadaǵan etiwshi qubılıs. Al, evfemizim-sıpayılıqtıń bir kórinisi. Olar sóz kórkemliligin payda etiwde úlken áhmiyetke iye.

Kúndelikli turmısta qollanıwda mánisi unamsız sózlerdi sıpayı, álpayım, ádepli sózler menen almasırıp ayta beretuǵınıımız sıyaqlı, sıpayı, ádepli sózlerdi turpayı sózler menen de almasıp qollanıw usılları boladı. Bunday usıl til biliminde disfemizm yamasa kakofemizim dep ataladı[5, 47-49].

Sózdi disfemizm usılı menen qollanıw evfemizimge mazmunı jaǵınan qarama-qarsı. Evfemizim sózdiń túsinigin sulıwlastırsa, disfemizm, kerisinshe, sózdiń jaǵımlı,

jumsaq mánisin turpayılastıradı. Mısalı: at arıqlasa - tulıq, al hayaldı - shúykebas, bala degendi - shiyki ókpe deydi [12].

Qaysı ilim tarawında bolmasın belgili bir máseleni tolıǵıraq úyreniw ushin oni izertleniw tariyxına názer awdarıw zárúrligi tuwadı.

Tabu hám evfemizmler sóylew mádeniyatınıń, ádebiy stildiń rawajlanıwı, sóz mánileriniń keńeyiwi hám sózlik qordı bayıtıwda úlken áhmiyetke iye. Házirgi waqıtta tyurkologiya iliminiń rawajlanıwı menen túrkiy tillerdiń hár túrli til iliminiń tarawların úyreniw barısında úlken jumıslar alıp barılmaqta. Tiykarınan alǵanda milliy tillerdiń tábiyatın, ózinsheligin, dialektologiyasın hám leksikologiya tarawına tabu, evfemizmlerdi úyreniw isleri de ámelge asırılmaqta. Máselen, 1976-jılı «Советская тюркология» jurnalında inglis ilimpazı I. Laude-Cirtautastıń «К вопросу о табу и эвфемизмах в казакском, киргизском и узбекском языках» atlı ilimiy maqalası járiyalanadı. Avtor onda qazaq, qırǵız hám ózbek tillerindegi tabu jáne evfemizmler haqqında sóz etedi.

Ol usı tillerdegi tabu hám evfemizmlerdi 4 túrge bólip qaraydı jáne de olardı ilimiy jaqtan dáliylyeydi [13,72].

Tilimizdegi tabu hám evfemizmler izertlewdi talap etetuǵın problemalıq temalardıń birinen esaplanadı.

Tabu hám evfemizmler ulıwma túrkiy tillerinde júdá az izertlengen. Sonıń ishinde ózbek tilindegi tabu hám evfemizmlerdiń izertleniw jaǵdayına kelsek, bunda bir qansha ilimiy maqalalar hám kandidatlıq dissertaciya jaqlanǵan. 1964-jılı «Ўзбек тили ва адабиёти» jurnalınıń 1-sanında N.Ismetullaevtıń «Ўзбек тилидаги эвфемизмлар ва уларнинг классификациясига доир» degen ilimiy maqalası járiyalandı Bunda evfemizm tildegi stilistikalıq hádiyse bolıp, tildegi qatnas quralınıń bir dep jazadı [10,57]

Avtor bul miynetinde tiykarınan alǵanda evfemizmlerdi klassifikaciyalawǵa keń orın beredi. Ol evfemizmlerdi 5 toparǵa bóledi.

1. Tabu menen baylanısqa evfemizmler;
2. Sıyınw, ırım menen baylanıslı evfemizmler;
3. Mánisi qopal, aytıw naqolay bolǵan sóz hám sóz dizbekleri ornına qullanılatuǵın evfemizmler;
4. Sóylewge bezemlilik, kóterińkilik hám diniy maqsetler ushin qullanılatuǵın jargon evfemizmler;
5. Stilistikalıq evfemizmler.

Ózbek tilindegi evfemizmler haqqında sóz etiwshi «Эвфемизм в современном узбекском языке» atlı N.Ismetullaevtıń avtoreferatı 1964 -jılı jariq kórdi hám usı tiykarda kandidatlıq dissertaciya jaqlaydı. Bul ilimiy miynetinde evfemizmlerdi semantikalıq jaqtan 6 toparǵa hám bir neshe kishi toparlarǵa bólip qaraydı [11].

«Ўзбек филологиясы масалалари» ilimiy maqalalar toplamında ózbek tilshi ilimpazı I.Ibrahimovtıń «Ўзбек тилининг ўғиз-қипчоқ шеваларида табу ва

эвфемизмлар» атлі miyneti járiyalanadı. Bunda oğuz-qıpshaq dialekti tilindegi tabu hám evfemizmlerdi 3 toparǵa bólip qaraydı [9].

Sonıń menen birge ilimpaz M.Tursunpulatov «Лексика узбекской разговорной речи» miynetinde evfemizmiń bir neshe túrine xarakteristika beredi [14].

Túrkiy tilleriniń qatarına kiretuǵın qazaq tilindegi tabu hám evfemizmler tuwralı da izertlew jumısı az sanda. Qaraqalpaq, tilindegi sıyaqlı bul tilde de kóbinese joqarı oqıw ornına arnalǵan sabaqlıqlarda ǵana kórinedi. Máselen, K.Axanovtıń «Тіл біліміне кіріспе» sabaqlıǵında tabu hám evfemizmler jónindegi maǵlıwmatlardı kóriwimizge boladı [3]. Sonday-aq Á.Bolǵanbaevtıń avtorlıǵındaǵı «Қазақ тилиниң лексикологиясы» sabaqlıǵında biz, qazaq tilindegi tabu hám evfemizimler haqqında maǵlıwmatlar alamız hám de olardıń qazaq ádebiy tiliniń mısalları tiykarında dáliyllegenin kóremiz [7,47]. Sonıń menen birge A.K.Axmetov «Табу и эвфемизмы в казакском языке» атлі miynetinde qazaq tiliniń ózgeshelikleri tiykarında tabu hám evfemizmler jóninde keńirek maǵlıwmat beredi [4,164].

Túrkiy tillerinin birinen esaplanıwshı túrkmen tilindegi tabu hám evfemizm jóninde biraz miynetler bar. Ásirese, S. Altaevtıń «Туркмен дилиндэки эвфемизмлар» атлі kandidatlıq dissertaciyasını aytıw orınlı bolıp tabıladı. Bunda ol usı tildegi evfemizmlerdi dáwirlerge qarap toparlarǵa bólip izertleydi [1]. Sonday-aq A.Annanurovtıń avtorlıǵında «Туркмен дилин сөзлук составы хакинда» kitabında da tabu hám evfemizmler haqqında ayılǵan pikirlerdi ushıratamız [2,96].

Jaqın arada ózbek ilimpazı Nilufar Fayzievaniń evfemizimlerge arnalǵan maqalası járiyalandı. Bunda adamlardıń ne ushın siyasiy tartıslarda evfemizm sózlerden paydalanatuǵınlıǵı, bul háreketiń paydalı bolatuǵınlıǵı tuwralı izertlenedi [15,430-434].

Al, qaraqalpaq tilindegi tabu hám evfemizmler ulıwma izertlenbegen esabı. Bul boyınsha arnawlı miynet joq. Bul tuwralı joqarı oqıw ornına arnalǵan sabaqlıqlarda sóz etiledi. Máselen, 1994-jılı baspadan shıqqan E.Berdimuratovtıń avtorlıǵındaǵı «Хәзирги қарақалпақ тили, лексикология» атлі sabaqlıǵında tabu hám evfemizmler haqqında maǵlıwmatlar ayılǵan [8,63]. Sonıń menen birge E.Berdimuratovtıń «Әдебий тилдиң функциональлық стиллериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы» атлі monografiyasında da tabu hám evfemizimler haqqında azlı kem aytıp ótedi [6,186].

Mine, biz joqarıda túrkiy tillerindegi tabu hám evfemizmlerdiń izertleniw tariyxına sholıw jasadıq. Biz maqalamızda qaraqalpaq tilindegi tabu hám xám evfemizmlerdi basqa túrkiy tillerindegi tabu hám evfemizmler menen salıstırmalı túrde de qarastırıp óttik.

Tabu hám evfemizmlerdi úyreniw teoriyalıq hám ámeliy jaqtan úlken áhmiyetke iye. Bul másele ele arnawlı izertlenbegen (tek ózbek tilinde ǵana arnawlı izzertlengen). Olardı izertlew arqalı, birinshiden, tildiń sózlik quramın úyrensek, ekinshiden, bul sózlerdiń tariyxınan túrkiy xalıqlarınıń, sonıń ishinde qaraqalpaq

xalqınıń da mádeniyatı, úrp-ádeti, dástúri, bir sóz benen aytqanda etnografiyasına baylanıslı maǵlıwmatlar alamız.

Ádebiyatlar:

1. Алтаев, С. Эвфемизмы в туркменском языке, Ашхабад, 1955.
2. Аннануров А. Түркмен дилиниң сөзлүк составы, ҳақында, Ашгабат, 1962, 96-бет
3. Аханов К. Тил билимине кириспе, Алматы, 1962, 1965.
4. Ахметов Ә. Қазақ тилиндеги табу мен эвфемизмдер, филология ғылым. Канди. Дәрежесиналу ушын жазылған диссертация. Алматы, 1973, 164-бет.
5. Әбикенова Г.Т.Қазирги қазақ тили лексикологиясы, Семей, 2019, 47-49-бетлер.
6. Бердимуратов Е. Әдебий тилдиң функционаллық стиллеринин раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы, Нөкис, 1973, 186-бет
7. Болғанбаев Ә., Қалиев Ғ. Қазақ тилиниң лексикологиясы мен фразеологиясы, Алматы, , 1997, 2006, 47-бет
8. Есемурат Бердимурат улы. Хәзирги қарақалпақ тили, лексикология, Нөкис, 1994, 63-бет
9. Иброҳимов И.М. Ўзбек тилининг ўғиз-қипчоқ шеваларида табу ва эвфемизмлар, «Ўзбек филологияси масалалари», Тошкент, 1983.
10. Исметуллаев Н.Ўзбек тилидаги эвфемизмлар ва уларнинг классификациясига доир. «Ўзбек тили ва адабиёти», Тошкент, 1964, №1, 57-бет.
11. Исметуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке. Автореферат канд.дисс. Ташкент, 1964.
12. Қодирова Х.Б. Абдулла Қодирийнинг эвфемизм ва дисфемизмдан фойдаланиш маҳорати. филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. Тошкент – 2012
13. Лауде-Циртаутас. "К вопросу о табу и эвфемизмах в казахском, киргизском и узбекском языках". «Советская тюркология» № 4. 72-бет.
14. Турсунпулатов М. Лексика узбекской разговорной речи. Ташкент, 1986.
15. Файзиев Н. The usage of political euphemisms in the English and uzbek press languages. Журнал Society and innovations, №8, 2021, 430-434-бетлер